

ANALES

DEL
INSTITUTO
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DEL SUR DE MADRID
"JIMÉNEZ DE GREGORIO"

VIII

2008

El Instituto de Estudios Históricos
del Sur de Madrid
“Jiménez de Gregorio”
agradece a la Universidad
Carlos III de Madrid
y al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales
su colaboración para la edición
de estos Anales.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente y RAMOS RUBIO, José Antonio (2008): “Dos tapices inéditos del siglo XVIII”, Anales del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”, 8, 85-87. DOI: 10.5281/zenodo.11187115

Consejo de Redacción:

Presidente: Tilman Tobias Klinge

Secretaria: María del Carmen de la Iglesia Díez

Vocal: José Luis Barrio Moya

© Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”

Sede: Castillo de San José de Valderas

Avda. de los Castillos, s/n.

28925 ALCORCÓN (Madrid)

www.iehsmjgregorio.org

ISSN: 1695-1514

Depósito Legal: M-541710-2008

Impreso en España

Printed in Spain

Realización Gráfica: *2Color*, s.l.

c/ de la Resina 13-15, nave B-13

28021 Madrid

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO

Procedentes de su casa natal en la localidad madrileña de Griñón, la familia Garton conserva, en su colección particular en el palacio de Piedras Albas de Trujillo, dos tapices de la primera mitad del siglo XVIII, inéditos hasta el presente estudio.

TAPIZ 1º.- El primero de los tapices recoge la muerte de Saúl y su escudero, tal y como aparece descrita en el Libro primero de Samuel (31, 1-6): *“Los Filisteos libraron batalla con Israel y los israelitas buyeron ante los Filisteos y cayeron heridos de muerte, en el monte Gélboe. Los Filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Lo descubrieron los arqueros y fue muy herido por ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: -Desenvaina tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y se burlen de mí-. Pero su escudero no quiso, pues tenía gran miedo. Entonces Saúl cogió su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando vio el escudero que Saúl había muerto, se echó él también sobre su espada y murió con él. Y así murieron juntos el mismo día Saúl, sus tres hijos y su escudero”*¹ No lleva firma ni fecha.

El artista se ha preocupado más de la decoración que de la composición, más de la riqueza del color que de la claridad compositiva. En la capa del personaje que está suicidándose en primer término, aparece bordado su nombre que lo identifica: SAVL. Su cuerpo destaca sobre el resto de los personajes que aparecen en escena. El acentuado sentido tridimensional se observa en las piernas que avanzan, el movimiento deslizante de caída y el brazo que retrocede. En segundo término está su escudero, clavándose la espada en el pecho, y, al fondo, el fragor de la lucha, en donde la profundidad se expresa con un gran despliegue de medios. Todo tiende a la unidad total, al vértigo de la acción. Las figuras carecen

¹ *La Santa Biblia*, texto bajo la dirección de Evaristo Martín Nieto, ediciones Paulinas, 16ª ed., Madrid, 1972. Libro 1 de Samuel, 31, 1-6. pp. 340-341.

de acusados contrastes de luz y sombra. El artista muestra preferencia por los tonos claros y por una entonación delicada y unitaria, aunque se preocupa por la perspectiva y por un fuerte realismo. El color y el dibujo, el fondo y los personajes se subordinan a un noble efecto decorativo. El artista se ha interesado por el movimiento, los escorzos y el análisis del cuerpo humano, con criterio de anatomista. Se ha utilizado la técnica del alto lizo, con los hilos de la urdidumbre en sentido vertical. La bordura está decorada con motivos vegetales.

Este asunto del suicidio es muy semejante a un emblema que recoge Alciato, pero no debe confundirse con él. En este otro caso, no se refiere a un personaje bíblico sino a Bruto. El gran *leit motiv* de la mentalidad renacentista fue la Fortuna, a la que Alciato dedicó algunos emblemas. A veces, la Fortuna vuelve la espalda a la Virtud, como se significa en el emblema 119, *Fortuna virtutem superans* (la Fortuna vence a la Virtud). Así el grabado presenta a Bruto, uno de los asesinos de César, que, viendo muerto a su compañero del triunvirato Casio, y que no podía escapar de ser vencido o muerto o caer prisionero, y antes de huir pidió a su soldado Straton que le ayudase a suicidarse².

Diego López al explicar la moralidad nos dice que “no puede aver mayor cobardía que matarse un hombre a sí mismo, porque ninguna cosa ay más fácil, pero es de hombre pusilánime, y es muy grande argumento de floxedad y mal consejo”³.

² "Sobre la punta de su espada,/ con atrevido acento echó un gemido/ Diciendo, O Fortaleza desdichada,/ No más que palabrera ¿por qué aora/ Sigues a la fortuna mandadora?". SEBASTIAN LOPEZ, S.: *Emblemas. Alciato*. Akal, Madrid, 1985, pp. 156-158.

³ LOPEZ, D.: 436. Plutarco: *Brutus*, 51, op. cit., p. 158.

TAPIZ 2º.- El segundo de los tapices que vamos a estudiar, de contenido mitológico, lleva bordada en hilo de oro de la fecha: 1744, en el lateral derecho. El asunto que nos ofrece está recogido literalmente de la *Eneida* de Virgilio, en concreto se trata del momento de la llegada de Dido y Eneas a la construcción de Cartago⁴.

En este tapiz los problemas de ambientación y composición se multiplican. Entre los personajes que se agrupan en primer término, está Eneas que se maravilla de la mole de edificios. En segundo término, unos tienden los muros y alzan la ciudadela, otros van rodando a mano enormes piedras. Mientras se ofrecen tales maravillas ante los ojos del troyano Eneas, llega la reina Dido, radiante de belleza, acompañada por un grupo de jóvenes que le van dando escolta. El artista ha representando íntegro el texto recogido de la *Eneida*, con una composición compleja y acertada, un correcto dibujo y unas excelentes cualidades en el uso del color. El tapicero ha optado por la técnica del bajo lizo, en la que el telar está dispuesto en un plano casi horizontal, de modo que ha tenido que trabajar inclinado sobre el telar. Este procedimiento es más

económico y más rápido de trabajar que el utilizado en el anterior tapiz. La bordura es muy ancha y está decorada con motivos vegetales. Estos tapices del Palacio de Piedras Albas de Trujillo se han constituido en émulo de la pintura, con la ventaja de no producir reflejos y aportar una calidad suntuaria.

⁴ VIRGILIO: *Eneida*, libro 1, pp. 153-157 (facs. Gredos, 1992).